

Патриотизм и высокое нравственное воспитание подрастающего поколения

Т.Азизова. Г.Жумамуратова

старший научный сотрудник УзНИИПН Каракалпакского филиала

Аннотация: В статье рассматриваются сущность и значение патриотического воспитания в условиях независимости, даётся некоторые советы по его практическому осуществлению.

Summary: The article discusses the nature and significance of Patriotic education in terms of independence, given some advice on its practical implementation.

Ключевые слова: Родина, фольклор, история, патриотизм, воспитания.

Key words: Homeland, folklore, history, patriotism, education.

Важнейшей задачей современного образования провозглашено воспитание обучающихся – духовное и нравственное развитие и совершенствование личности.

Прогрессивные традиции в сочетании с новыми, с достижениями педагогической науки могут стать действенным средством возрождения национального самосознания, высокой нравственности и духовности подрастающего поколения. Наш народ всегда стремился привить молодому поколению любовь к Родине, правдивость, честность, чувства дружбы, товарищества.[1.1]

Формирование гуманиста-патриота начинается в детском возрасте с воспитания любви к Родине, родным и близким людям, природе родного края, национальным традициям

Уровень патриотического воспитания подрастающего поколения во многом зависит от содержания школьных учебников. Повысить интерес учащихся к обучению можно за счет привлечения дополнительных материалов.

Патриотическое воспитание детей особенно эффективно осуществлять средствами фольклора героико-патриотического содержания при интенсификации эмоционально-мотивационного, эмоционально-познавательного, интеллектуально-творческого, коммуникативного,

деятельностно-патриотического факторов, составляющих основу системного подхода такому воспитанию.

Важно сформировать у школьников представления о современном патриотизме, патриотических чувствах, патриотической гордости, героизме, героическом патриотизме, любви к Родине, о том, что есть Родина, Отчизна, страна.

Критерии патриотического воспитания школьников на фольклорном материале:

- Желание и стремление детей войти в сферу патриотического воспитания.
- Представления школьников: о патриотизме; патриотических чувствах, патриотической гордости; героях-патриотах; любви к ним; о защите Родины.
- Изучение школьниками родной природы в произведениях народов, народная любовь к родному краю.
- ознакомление с национальными фольклорными героями-патриотами Родины;
- размышления и суждения о героико-патриотических образах каракалпакских фольклорных произведений, в том числе и других народов;
- представление идеала современного человека - патриота, его характеристика.

Необходимо проявлять у учащихся патриотических чувств, понятия и представлении в любом виде творчества по интересу и способности и готовить детей к патриотическим суждениям, поступкам, делам, активному участию в них.

На классных занятиях читаются и пересказываются эпосы, былины, легенды, сказки, поговорки, пословицы и другие жанры фольклора героико-патриотического содержания, воспевающие родную природу, Родину, например, природу Каракалпакстана в эпосе «Алпамыш», патриота Родины, борца за ее свободу. [2.2.]

Если идейное направление героических дастанов отражает тяжелую жизнь народа в прошлом, его борьбу за Родину, стремления к справедливости, свободе,

то их художественная сторона опирается на вековую мудрость народа, на богатые традиции народной поэзии.

Психолого-педагогическими механизмами, обеспечивающими высокую результативность патриотического воспитания средствами фольклора во внеклассной работе, в классе являются: соответствующие знания учащихся, вызов определенных переживаний и эмоционального состояния (настроя), ознакомление с фольклорным текстом, его понимание, осмысление, своя оценка и свое отношение, заданно-тематическое общение, вовлечение в произвольное и непроизвольное творчество, в разноплановую деятельность (по желанию, интересу и способности), в ситуации патриотических действий и поступков. Достижению желаемого результата в патриотическом воспитании способствуют такие педагогические приемы, как пробуждение эмоционально-познавательного интереса, «приглашение» детей в сюжет фольклорного произведения, в проживание в нем, к сопереживанию и соучастию в героико-патриотических ситуациях.

Нельзя при этом обойти художественную сторону фольклорного произведения – необходимо предусмотреть художественное чтение, несложный художественный анализ (тема, сюжет, идейный замысел, главные герои, их описания с помощью каких изобразительно-выразительных средств, особенности народной характеристики положительных героев), т.е. приблизить детей к литературно-художественному восприятию, идейно-смысловому пониманию фольклорных произведений. Немаловажным при этом является внимание в них общечеловеческим и национально-специфическим особенностям и доведение этой идеи до сознания учащихся.

Каждый учитель должен стремиться к тому, чтобы его урок не только помогал школьникам глубоко усваивать изучаемый материал, вырабатывать практические умения и навыки, но и был направлен на духовно-нравственное, патриотическое воспитание молодого поколения. Для этого во время занятий можно использовать тематические подборки текстов, рассказывающих о героических подвигах Ширака, Тумарис, Жалолиддина Мангуберди и других национальных героев, о великих личностях.

На протяжении всего процесса патриотического воспитания учащихся (системного, поэтапного) необходимо следить не только за внешними

проявлениями детей патриотического характера, но и за внутренним духовно-патриотическим миром. Учащиеся вовлекаются к оформлению стендов, витрин «Незабываемые героические эпосы», «Мир патриотических сказок», «Мудрость патриотических поговорок и пословиц», «Что читать о народных героях»; организацию выставок изобразительного творчества (на тему «Моё восприятие героического эпоса»).

Эффективной будет в работа классного руководителя на кружковых занятиях «В мире героико-патриотических сказок», «Сообщество любителей героико-патриотических сказок» по программе, основными разделами которой являются «Интересные и поучительные встречи с миром героических сказок», «Главное - о сказках», «Чтение и обсуждение героико-патриотических эпосов. былин и сказок: родная природа, герои Родины, их описания - характеристики», «Поговорки, пословицы, загадки, крылатые фразы, афоризмы о Родине, героико-патриотического содержания: чтение, «обсуждение», «Участие в классных, кружковых, школьных мероприятиях».

Таким образом, в нравственно-патриотическом воспитании школьников необходимо учитывать и соблюдать следующие позиции: современную методологию; сущность нравственно-патриотического воспитания, его направленность и содержание- нравственно-духовное и гуманно-этическое; вовлечение школьников в активную познавательную деятельность, самостоятельное мышление, логическое суждение, умозаключение, выводы нравственно-патриотического содержания – о Родине, о человеке, себе, личности, осмысления собственного нравственного совершенствования и самовыражения.

Литература

1.Формирование интеллектуального, духовно-нравственного и физического потенциала учащихся общеобразовательной школы Республики Узбекистан на современном этапе: Учебно-методическое пособие. /Отв.ред. В.И.Андриянова.-Т., 2005г.

2.Айымбетов.К Каракалпакский фольклор.-Нукус, 1977,-223с.

